

FARZANLAR TARBIYASIDA SOG'LOM OILA MUHITI

Isakova Arofat Maxkamovna

Qo`qon davlat pedagogika instituti o`qituvchisi

Anotatsiya: mazkur maqolada farzand tarbiyasi, sog`lom oila va sog`lom bola va sog`lom muhitni shakllantirish mazmuni, afzaliklari va sharq mutafakkirlarning fikrlari bayon etilgan.

Kalit so`zlar: tarbiya, sog`lom avlod, Ibn Sino, Yusuf xos Xojib, Mirzo Ulug`bek, shaxsiy gigiyena, ruhiy, ma`naviy, muhit

Аннотация: в данной статье рассказывается о содержании, достоинствах и взглядах восточных мыслителей на формирование здоровой семьи, здорового ребенка и здоровой окружающей среды.

Ключевые слова: воспитание, здоровое поколение, Ибн Сина, Юсуф Хаджиб, Мирза Улугбек, личная гигиена, психическое, духовное, здоровье.

Annotation: this article describes the content, virtues and views of Eastern thinkers on the formation of a healthy family, a healthy child and a healthy environment.

Key words: education, healthy generation, Ibn Sina, Yusuf Hadjib, Mirza Ulugbek, personal hygiene, mental, spiritual, health.

KIRISH

Tarbiyaning mazmuni shaxsni shakllanishiga qo'yiluvchi ijtimoiy talablar mohiyatidan iborat. Unutmaslik kerakki, aynan bitta vazifa turli xil fikrlar bilan to'ldirilishi mumkin. Shuning uchun metodlarni umuman mazmun bilan emas, aniq fikr bilan bog'lash g'oyat muhimdir. Zero, tarbiya – shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon. Insonni jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega

bo'lishini ta'minlash yo'lida ko'riladigan chora tadbirlar yig'indisidir. Tarbiya insonni insoniyligini ta'minlaydigan eng qadimiy va abadiy qadryatdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ibn Sino bola tarbiyasi va tarbiya usullari haqida qimmatli fikrlar bildirgan. U bolani tarbiyalash ota-onaning asosiy maqsadi va vazifasidir. O'z kamchiliklarini tuzatishga qodir bo'lgan ota – ona haqiqiy tarbiyachi bo'lishi mumkin. Axloqiy tarbiyada eng muhim vositalar bolaning nafsoniyatiga, g'ururiga tegmagan holda, yakkama yakkam suxbatda bo'lish va unga nasixat qilishdir. Ibn Sino bolada axloqiy xususiyatlarni mehnat jismoniy aqliy tarbiya bilan uzviy birlikda shakllantirishni, uni inson qilib kamol toptirishda asosiy omil deb biladi.

Yusuf Hos Hojibning uqtirishicha har bir kishi jamiyatga munosib bo'lib kamol topmog'i kerak. Buning uchun tug'ilgandan boshlab zarur tarbiyani olmog'i zarur.

Farzandlar tarbiyasi nihoyatda erta boshlanmog'i shart. Shundagina ularning noo'rin hatti harakatlariga berilishini oldi olinadi.

Mirzo Ulug'bekning oila muhitida soglom avlodni yetishtirish haqidagi fikrlari shundan iboratki, alloma uqtirishicha, bolani bilim olishga bolgan qiziqish, havasini oshirishda u tarbiyalanayotgan muhit muhim o'rin egallaydi. Oilada ota-onalar, ayniqsa o'qmishli ota onalar o'z farzandlarini haqiqiy inson bo'lib kamol topishiga alohida etibor berishlari lozim.

Muslixiddin Sadi Sheroziy fikricha oila bolaning baxti, kelajagi uchun zamin yaratuvchidir. Oilada asosiy tayanch otadir. U masuliyatli tarbiyachidir. Ota o'z bolalarini tarbiyalashi, o'qitishi, hunarga o'rgatishi, jismonan chiniqtirishi kerak.

Sadi Sheroziyning pedagogik qarashicha bola qobilyatli va kamqobilyatli bo'lishi mumkin. Qobilyat o'z-o'zidan rivojlanmaydi. Uning rivojlanishi uchun bolani tarbiyalash kerak, tarbiya bo'lmasa, boladagi qobilyat so'nadi, 3 asosiy – aqliy nafosat va jismoniy mehnat tarbiyasiga bo'ladi. Adib bolani tarbiyalash vazifasini ularning ota-onalariga ya'ni oilaviy tarbiyaga katta etibor beradi. Sadi ota-

onalar harakterini hisobga olgan holda ahloqiy tarbiyani bolani yoshligidan boshlashni tavsiya etadi, harakter shakllangach, bolaga tasir etmaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Oilada shaxsni axloqiy shakllantirish bolaning tug'ilishidan boshlanadi. U ko'pgina omillar ta'sirida rivojlanadi. Bu omillar oilaviy munosabatlar xarakteri, ota onalarning namunasi, ulardagi umumtalim darajasi, umummadaniy saviyasi, ularning pedagogik madaniyati va oilaviy hayotning tashkil etilishidan iborat.

Bizga qadimdan ma'lumki o'g'il bolalar tarbiyasi bilan otalar, qiz bola tarbiyasi bilan onalar shug'ullangan, ularning tarbiyasi asosan otalar nazoratidan bo'lgan. Ammo hozirgi kunda hamma oilada ham shundaymi? Afsuski yo'q ayrim oilalarda bolalarning tarbiyasi onalar zimmasida, ota esa bu ishdan o'zlarini chetga oladi. Go'yo farzandlarini bog'cha, maktab tarbiyalab berishlari shartdek.

Ota-onalar bolalariga birdek munosabatda bo'lishi, mehribon, g'amxo'r, talabchan va qattiqqo'l bo'lsalar bolalarning hayoti butun va mukammal bo'ladi. Biri talab qilganda ikkinchisi yonini olsa ularning tarbiyasi buziladi. Padari buzrukvorlarimiz kattalarni hurmat qilishlarini tushuntirishdan oldin o'z o'zini hurmat qilishlarni o'rgatib borishlari kerak.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oilada ota –onalar bolalari uchun namuna bo'lishlari kerak. Qush uyasida ko'rganini qiladi deyishganidek oilada ota –ona qanday bo'lsa bola ham xuddi shu tartibda tarbiyalanib boradi. Shuning uchun bolaga u ishni qil yoki qilma deb nasihat qabilidagi o'rgatish yo'li bilan tarbiyalayman deb o'ylamaslik kerak.

Har bir ota –ona farzandini komil inson bo'lib yetishishini istaydi va jamiyat uchun ham shunday farzandlar zarur. Shuning uchun farzandlarimiz vatanimizning kelajagi va jamiyatimizning tayanchi va suyanchi bo'lib yetishishi uchun bor kuch imkoniyatimiz bilan harakat qilishimiz kerak.

Yosh avlodning, umuman, jamiyat a'zolarining tarbiyasi bilan shug'ullanmagan mamlakat inqirozga yuz tutadi. Mamlakat o'sishi va rivojlanishi

uchun har qanday jamiyatda ham moddiy va ma'naviy boyliklarini ishlab chiqarib, to'xtovsiz ravishda yuksaltirib borishlari lozim.

Hech kimga sir emas, sog'lom onadan sog'lom bola tug'iladi. Avlodlarimiz salomatligini ta'minlash uchun, avvalo ona o'zini asrab avaylamog'i zarur. Ya'ni urf odatlarimizga ko'ra ona chilla saqlamog'i, yosh bo'shangan ona va bolani asrab avaylamog'i va bolani ona suti bilan boqmog'i kerak.

Shaxsiy gigiyena qoidalariga to'liq amal qilish, toza ovqatlanish, jon jismini, turar joyini ozoda tutish salomatlik garovidir. Har bir ayol uchun, qiz bola uchun tibbiy savodxonlik hayotiy ehtiyojdir. Shu ehtiyojni qondirish maqsadida umumtalim maktablari, oliy o'quv yurtlarida tibbiyot asoslari o'quv kurslarini tashkil etish, xotin qizlar uchun maslahatxonalarda maxsus dasturlar asosida tibbiy bilimlar berishni yo'lga qo'yish, shaxsiy gigiyen qoidalari, bo'lajak onalar, homilador ayollar, yosh onalar, o'smir qizlar uchun kichik kichik hajmdagi turli risolalar metodik tavsiyalar ishlab chiqish va ularga yetkazish, matbuot, ommaviy axborot vositalari va turli shakldagi tadbirlardan foydalanish ko'zlangan natijani beradi.

Sog'lom turmush tarzini shakllantirish uy-joy sharoitini yaxshilash, oila budjetini to'g'ri taqsimlash, to'g'ri va sifatli ovqatlanish, spirtli ichimliklar, giyohvandlik, chekishni qat'iyan man etish, muntazam ravishda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish, sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilish, ma'naviy intellektual shaxs bo'lishni talab qiladi. Oilani moddiy imkoniyatlarini yaratish, ota-onalarning ongliligi, ma'naviyati darajasi farzandlarni jismonan soglom, ma'nan boy qilib o'stirishga imkoniyat yaratadi.

Sog'lom muhit- ulg'ayayotgan har bir shaxsda ijobiy sifatlar shakllanishida katta ahamiyat kasb etadi. Sog'lom muhitning saqlanishi ko'p omillarga bog'liq. Masalan: oila boshliqlarining o'zari yaxshi munosabati, xonadon qariyalariga hurmat, e'tibor, oiladagi bolalarning o'zaro munosabati, to'g'ri tarbiyalanganligi, ota-onaning bola tarbiyasiga birdek mas'ulligi kabilar shular

jumlasidandir. Bularning qay birida mutanosiblik buzilsa demak, o'sha oiladagi, o'sha jamiyat bo'g'inidagi sog'lom muhitga putur yetadi. Manfaatlari umumiy bo'lgan ahil oilada yaxshi odat an'analar vujudga keladi. Sog'lom muhit deganda biz nafaqat jismoniy sog'likni, balki ruhiy, aqliy, jinsiy, ma'naviy sog'lom muhitni tushunmog'imiz zarur. Inson tug'ilibdiki unga har xil omillar ta'sir ko'rsatib keladi. Bu ta'sirlar bolaga ijobiy hamda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Biz to'g'ri deb bilgan tarbiya ham turli hil yo'nalishga ega. Masalan biz bolaga o'ta qattiq e'tibor ko'rsatish yoki uni e'tiborsiz qoldirish ham jiddiy oqibatlariga olib keladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra inson fe'l-atvorining 80% u 5(besh) yoshgacha bo'lgan davrida shakllanib ulguradi ekan. Ayni shu davrda ota-onaning tarbiyadagi e'tibori, oilaviy muhitning sog'lomligi har bir bola kamolotida katta ahamiyatga ega.

Inson salomatligining 10-15% sog'liqni saqlash tashkilotiga 50-55% esa tashqi muhitga bog'liq ekan.

XULOSALAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak kelajak poydevori bo'lgan bolalarni barkamol shaxs sifatida shakllantirishda sog'lom muhitning quyidagi afzalliklarini keltirib aytish joiz:

- bolaning ruhiy, aqliy, jinsiy, ma'naviy, aqliy kamolotida sog'lom muhit ta'minlanadi;
- bolaning oiladagi tarbiyaviy iqlim meyori normal bo'ladi;
- bolalarda avlodlar salomatligi ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SamDU Psixologiya group 201
2. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Tarbiya>
3. Shaxs va oila tarbiyasining pedagogikasi (I.Sh.Alqarov, R.Mamatqulova, H.D.Norqulov) 68-83-bet